

MARTEDÌ 31 MARZO • ORE 10-16

SPAZI DI DIALOGO TRA SCIENZA E SOCIETÀ

**EVENTO FINALE
DEL PROGETTO CO.SCIENCE**

AUDITORIUM "STEFANO CERRI"
via Valvassori Peroni 56, Milano

INFO: co.scienceproject@gmail.com

**In collaborazione con
Comune di Milano - Direzione Lavoro, Giovani e Sport**

INGRESSO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE

